

**TOOLS
4CAP**

AKADÉMIA TOOLS4CAP MODUL VIII

OD DÔKAZOV K PRAXI: NÁZORY REALIZÁTOROV A SKÚSENOSTI Z PRAXE

Správa o najdôležitejších bodoch

Úvod

Kvalitatívne a kvantitatívne nástroje zohrávajú kľúčovú úlohu pri navrhovaní, implementácii, monitorovaní a hodnotení Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Pomáhajú **posilňovať legitimitu politických rozhodnutí** tým, že zohľadňujú rôzne pohľady zainteresovaných strán, ktorých sa opatrenia SPP najviac priamo dotýkajú. Kombináciou empirických dôkazov s odborným posúdením a príspevkami zainteresovaných strán tieto prístupy podporujú hlbšie pochopenie potrieb, priorít a kompromisov. Prispievajú tak k **informovanejšiemu rozhodovaniu a zvyšujú transparentnosť tvorby politik**, čo zostáva kľúčovou požiadavkou v kontexte SPP.

Tieto nástroje však majú aj svoje obmedzenia. Ak chýbajú spoľahlivé údaje, hodnotenia sa často opierajú o odborný posudok, čo môže viesť k variabilite v závislosti od toho, kto sa na nich podieľa a ako sú problémy formulované. Praktické obmedzenia, ako je obmedzený čas a administratívna kapacita, môžu tiež ovplyvniť hĺbku zapojenia a validáciu výsledkov. Okrem toho niektorí aktéri môžu váhať s tým, či sa spoliehať na participatívne výstupy, najmä ak nie sú jasne prepojené s formálnymi rozhodovacími procesmi alebo ak nie je zrejмый ich vplyv na konečné rozhodnutia.

ORGANIZÁTOR:

21. APRÍL 2026

ONLINE

38 ÚČASTNÍKOV z 16 KRAJÍN

(Verejné orgány, riadiace orgány; výskumníci; inovátori; a ďalšie zainteresované strany relevantné pre poľnohospodársky sektor)

PREZENTÁCIE A NAHRÁVKY [TU](#)

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

[Akadémia Tools4CAP](#), ktorú koordinuje [Európska asociácia pre inovácie v miestnom rozvoji](#) (AEIDL), zorganizovala 21. apríla 2026 [modul VIII s](#) názvom „[Od dôkazov k praxi: hlasy realizátorov a skúsenosti z reálneho sveta](#)“. Modul sa zameral na to, ako sa tieto nástroje uplatňujú, a zdôraznil **skúsenosti s implementáciou, prevádzkové výzvy a poučenia** relevantné pre budúcu SPP.

Na stretnutí sa zišlo 38 účastníkov zo 16 členských štátov a zameralo sa na **praktické uplatňovanie participatívnych prístupov prostredníctvom prípadových štúdií, pričom osobitná pozornosť bola venovaná nástrojom na podporu rozhodovania, ako sú [matica IOI](#), [intervenčná logika](#) a [nástroj na stanovenie priorit](#)**. Tieto nástroje boli prezentované na príkladoch z prípadových štúdií vypracovaných v [Nemecku](#), [Poľsku](#) a [Írsku](#).

[Akadémia Tools4CAP](#) si kladie za cieľ poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie sa s cieľom vyvinúť atraktívny a na mieru šitý vzdelávací program, ktorý bude spĺňať potreby konečných užívateľov. [Tools4CAP](#), koordinovaný spoločnosťou ECORYS, je projekt zaradený do programu Horizont, na ktorom sa podieľa 21 partnerských organizácií z 18 krajín EÚ s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti ekonomických, environmentálnych, klimatických a sociálnych otázok, nových zdrojov údajov a monitorovacích technológií, ako aj v oblasti zapájania zainteresovaných strán, údajov a ukazovateľov týkajúcich sa sociálnych, environmentálnych a zvieracích otázok v kontexte poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja.

Koncepcné a strategické rámcovanie implementácie SPP

Bérénice Dupeux

Koordinátorka projektu [Tools4CAP](#) (Ecorys)

Projekt [Tools4CAP](#) prispel k posilneniu prístupov založených na dôkazoch v Strategických plánoch SPP prostredníctvom vývoja, testovania a uplatňovania analytických, participatívnych a monitorovacích nástrojov v rôznych členských štátoch. Táto práca priniesla poznatky o tom, ako môžu takéto nástroje podporiť navrhovanie, vykonávanie a preskúmanie strategických plánov SPP, najmä v kontexte, keď budúce rozhodnutia v oblasti riadenia môžu členským štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri navrhovaní politík.

Na základe tejto práce projekt vypracoval aj **úvahy o budúcom viacročnom finančnom rámci, ktoré sú uvedené v politickom briefingu „[SPP 2028–2034: Navigácia zmenami smerom k politike založenej na dôkazoch](#)“** (december 2025). Briefing skúma navrhované zmeny v riadiacich štruktúrach a zdôrazňuje dôležitosť spoľahlivých analytických nástrojov, konzistentných dátových systémov a dostatočnej inštitucionálnej kapacity na zabezpečenie transparentnosti a porovnateľnosti medzi členskými štátmi.

6 kľúčových politických výziev pre tvorbu politík založenú na dôkazoch

1 Rozpočtová neistota

Flexibilné a pridelené finančné prostriedky robia viacročné plánovanie nepredvídateľným

2 Zložitosť a demotivujúce faktory v rámci dohôd o spolufinancovaní

Vyššie národné príspevky môžu odsunúť agroenvironmentálne opatrenia na vedľajšiu koľaj

3 Znížená dôslednosť pri navrhovaní politík

Chýbajúce jasné požiadavky na spoločný návrh politík môžu oslabiť logiku intervencií a prepojenie s výsledkami

4 Vplyv degresivity a stanovenia stropov

Veľmi rozdielne účinky v jednotlivých členských štátoch si vyžadujú národné posúdenie vplyvu

5 Nejasnosti v oblasti správy poľnohospodárskych podnikov

Nejasné pravidlá nahrádzajú 20-ročné referenčné hodnoty GAEC – ohrozuje to rovnaké podmienky

6 Analytické a administratívne kapacity

Väčšie požiadavky na menej predpísaných nástrojov; riziko politiky ovplyvnenej lobistami

Bérénice Dupeux (ECORYS), koordinátorka projektu Tools4CAP, predstavila odporúčania obsiahnuté v politickom prehľade projektu a zdôraznila navrhované priority pre inštitúcie EÚ, členské štáty a výskumnú komunitu.

Tieto odporúčania zdôrazňujú potrebu posilniť tvorbu politik založenú na dôkazoch prostredníctvom lepšej koordinácie, silnejších analytických kapacít a konzistentnejšieho využívania nástrojov na všetkých úrovniach správy.

EURÓPSKA KOMISIA A SPOLUZÁKONODARCOVIA	ČLENSKÉ ŠTÁTY	VÝSKUMNÍCI
Uprednostňovať údaje a vedu; vyžadovať harmonizované šablóny pre návrh a hodnotenie národných programov na ochranu prírody (NRPP).	Zriadiť medzirezortné skupiny; sledovať príspevky zainteresovaných strán pomocou transparentných digitálnych nástrojov.	Odstrániť medzery v rozpočtových údajoch a umožniť medzinárodné a medziročné porovnania.
Podporovať vyvážené zastúpenie zainteresovaných strán; hodnotiť procesy zapájania.	Stanovovať priority na základe dôkazov; používať ukazovatele SMART v rámci jasnej logiky intervencie.	Uplatňovať integrované prístupy kombinujúce kvalitatívne a kvantitatívne metódy na viacerých úrovniach.
Definovať jasný schvaľovací proces s cieľom zabrániť renacionalizácii; zabezpečiť rovnaké podmienky.	Posúdiť vplyv degresivity a spolufinancovania podľa typu poľnohospodárskeho podniku a regiónu; pravidelne vykonávať úpravy.	Vykonávať nezávislú kritickú analýzu národných programov rozvoja vidieka (NRPP) a kapitol SPP.
Definovať jasný schvaľovací proces s cieľom zabrániť renacionalizácii; zabezpečiť rovnaké podmienky.	Zachovať regionálnu autonómiu; zabezpečiť, aby sa pravidelne prehodnocovala efektívnosť verejných výdavkov.	Presadzovať ciele SMART a jasnú logiku intervencie pri navrhovaní politik.
		Prispievať k štandardizovaným ukazovateľom a hodnotiacim rámcom.

Ako to funguje v praxi: poznatky z Nemecka, Poľska a Írska

Premena dôkazov na prax si vyžaduje **intenzívnejšie využívanie kvalitatívnych metodík a nástrojov na podporu rozhodovania**. V tomto kontexte a na dosiahnutie uvedených cieľov môžu participatívne prístupy pomôcť zabezpečiť, aby politické rozhodnutia **zostali transparentné a legitímne a zároveň lepšie odrážali názory priamo zainteresovaných strán, najmä v nasledujúcom programovom období SPP**. Okrem toho sa spomenulo, že prístupy zdola nahor môžu podporiť zmyslupnejšiu účasť a podnietiť spoločné procesy tvorby, v rámci ktorých sa politiky vyvíjajú na základe spolupráce a lepšie odrážajú potreby zainteresovaných strán.

Prípadová štúdia z Nemecka (Hesensko): Matica IOI pre ekologické schémy a súdržnosť AECM

Carla Wember (Inštitút pre výskum rozvoja vidieka (IfLS))

Nemecká prípadová štúdia sa zaoberala tým, ako možno použiť maticu intervencie – výsledky – vplyv (IOI) na posúdenie súdržnosti medzi národnými ekologickými schémami v rámci piliera I a regionálnymi agroenvironmentálnymi a klimatickými opatreniami (AECM) v rámci piliera II v spolkovej krajine Hesensko. Rovnako

ako v iných členských štátoch so zdieľanými právomocami, riadenie SPP v Nemecku zahŕňa národnú aj regionálnu úroveň. Zabezpečenie súladu medzi týmito nástrojmi a medzi zainteresovanými stranami je dôležité na zabránenie prekryvaniu, medzerám alebo neúmyselným nezrovnalostiam.

Kľúčové zistenia

- Matica IOI sa ukázala ako užitočná pri zviditeľňovaní **prepojení medzi národnými a regionálnymi opatreniami**.
- Pomohla **objasniť, ako rôzne intervencie vzájomne pôsobia**, a podporila štruktúrovanejšie diskusie o súdržnosti programu, čím poskytla praktický základ pre zvažovanie úprav návrhu programu.
- Tento nástroj fungoval dobre ako **most medzi analytickou prácou a administratívnym rozhodovaním**.
- **Významný prínos ekologických schém a opatrení HALM** k ochrane vôd, hospodáreniu s živinami a biodiverzite.

Získané skúsenosti

- **Užitočnosť pre strategické plánovanie**: nástroj sa ukázal ako vysoko efektívny pri vizualizácii zložitej logiky intervencií a pri uľahčovaní transparentného, štruktúrovaného dialógu medzi výskumníkmi a tvorcami politík.
- **Spolupráca so zainteresovanými stranami**: funguje dobre aj v malých expertných skupinách, hoci širšia účasť by zvýšila legitimitu.

Odporúčania

- Závery naznačujú, že matica IOI by mohla byť systematickejšie **integrovaná do plánovania a revízie ekologických schém a AECM**, čo by si vyžadovalo silnejšie dátové základy a lepšie odhady vplyvov.
- Pri budúcich aplikáciách by sa malo zväziť **širšie a skoršie zapojenie zainteresovaných strán** s cieľom posilniť kvalitu a legitimitu posudzovania súdržnosti.

Poľská prípadová štúdia: Obmedzené kumulatívne hlasovanie na stanovenie priorít pri navrhovaní strategického plánu SPP

Barbara Wieliczko (Európska sieť pre rozvoj vidieka (ERDN))

Poľská prípadová štúdia skúma, či metóda obmedzeného kumulatívneho hlasovania (CCV) môže zlepšiť transparentnosť, inkluzívnosť a dôkazovú základňu pri stanovovaní priorít potrieb počas vypracúvania strategického plánu SPP. Počas programového obdobia 2023 – 2027 obmedzený čas na otvorenú diskusiu znamenal, že priority boli do veľkej miery formované minulými prístupmi, a nie štruktúrovaným posúdením potrieb. V tomto kontexte prípadová štúdia otestovala štruktúrovanejšiu participatívnu metódu s cieľom podporiť stanovenie priorít prostredníctvom metódy „kumulatívneho hlasovania“, zlepšiť pochopenie kompromisov pri

rozhodovaní v rámci SPP a podporiť otvorenejšiu diskusiu o využívaní nástrojov pri navrhovaní a implementácii strategického plánu.

Prístup v Poľsku bol založený na workshope, na ktorom sa zúčastnili zainteresované strany zo štyroch sektorov (verejná správa, podnikateľská sféra, akademická obec a občianska spoločnosť), a účastníci boli požiadaní, aby **rozdělili 100 bodov medzi zoznam identifikovaných potrieb** v rámci stanovených horných a dolných limitov, aby sa zabránilo dominancii akejkoľvek jednej preferencie.

Prehľad a ciele poľskej prípadovej štúdie

Kľúčové zistenia

- Zistilo sa, že metóda kumulatívneho hlasovania je relatívne **ľahko zrozumiteľná a uplatniteľná**. Zlepšila transparentnosť procesu stanovovania priorít a pomohla posilniť zodpovednosť zainteresovaných strán.
- **Uľahčila** tiež **identifikáciu napätia** medzi rôznymi politickými prioritami a ich štruktúrované zdokumentovanie.
- Zároveň sa ukázalo, že výsledky **sú citlivé na viacero faktorov**, vrátane výberu kritérií, pravidiel pridelovania bodov, zloženia účastníkov a spôsobu, akým boli potreby definované.
- Zložitejšie alebo viacrozmerné potreby bolo obzvlášť ťažké konzistentne posudzovať, čo zdôrazňuje **dôležitosť práce s obmedzeným počtom** jasne definovaných a dobre štruktúrovaných potrieb.

Získané skúsenosti

- Cvičenie bolo založené na malej skupine účastníkov, ktorá v plnej miere nezastupovala všetkých potenciálnych zainteresovaných subjektov zapojených do vypracovania strategického plánu SPP. Proces ovplyvnili aj časové obmedzenia a obmedzené politické zapojenie ministerstva. Okrem toho existuje riziko, že participatívne nástroje tohto druhu môžu byť **vnímané ako symbolické**, ak nie sú jasne prepojené so skutočným rozhodovaním.

Odporúčania

- Záverečné závery naznačujú, že **cvičenia zamerané na stanovenie priorít by mali zostať jednoduché, transparentné a inkluzívne** a že potreby by mali byť jasne definované, pričom by sa malo zabrániť príliš zložitým alebo viacrozmerným formuláciám.
- Kritériá by mali byť starostlivo navrhnuté a otestované so všetkými skupinami zainteresovaných strán, vrátane pravidiel upravujúcich pridelovanie a limity bodov. To by mohlo pomôcť **zabrániť dominancii individuálnych preferencií**.
- V prípade zložitejších politických cieľov môžu byť vhodnejšie **hybridné prístupy** kombinujúce rôzne metódy.
- Ďalšia práca by sa mala zamerať aj na **prispôsobenie nástrojov na stanovovanie priorít rôznym skupinám zainteresovaných strán** zapojených do navrhovania strategického plánu SPP.

Prípadová štúdia z Írska: Vytvorenie intervenčnej logiky (IL) na zlepšenie monitorovania a hodnotenia SPP

Trevor Donnellan (Teagasc – Úrad pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva)

Írska prípadová štúdia reaguje na potrebu jasnejších kauzálnych súvislostí medzi intervenciami SPP a kľúčovými výsledkami, vrátane príjmov poľnohospodárskych podnikov, kvality krajiny a potravinovej bezpečnosti. Práca sa zameriavala na vypracovanie podrobnej intervenčnej logiky s cieľom zmapovať, ako sa opatrenia SPP majú prejavíť vo výstupoch a výsledkoch.

Intervenčná logika je kvalitatívny nástroj alebo vizuálna mapa, ktorá vysvetľuje a vizualizuje celkový koncept intervencie. Začína problémom, ktorý motivuje politické opatrenia, a končí očakávanými výsledkami a vplyvmi, pričom opisuje, ako by mala intervencia fungovať, vrátane predpokladov, na ktorých sa zakladá.

Kľúčové zistenia

- Diagram logiky intervencie znázornil, ako hlavné opatrenia priamej podpory v rámci SPP v Írsku prispievajú k dosiahnutiu výsledkov, ako sú **stabilita príjmov poľnohospodárskych podnikov, rozdelenie príjmov, generačná obnova a environmentálna udržateľnosť**.
- Pomohol **objasniť očakávané výsledky spojené s jednotlivými intervenciami** a podporil identifikáciu relevantných ukazovateľov výkonnosti.
- Umožnil tiež vyzdvihnúť súbor realizovateľných ukazovateľov a zároveň **identifikovať medzery v údajoch a problémy s odhadmi**, ktoré bude potrebné riešiť.

Získané skúsenosti

- Intervenčná logika pomáha **identifikovať, kde sa politiky prekrývajú, kde môžu existovať medzery v politikách a kde môžu byť potrebné ciele opatrenia** pre konkrétne skupiny, ako sú malé poľnohospodárske podniky, poľnohospodárske podniky v znevýhodnených oblastiach alebo mladí poľnohospodári.
- Logika intervencie môže pomôcť tvorcom politík jasnejšie **prepojiť konkrétne opatrenia s výsledkami, ktorých dosiahnutie sa od nich očakáva**.
- Vytvorenie logiky intervencie tiež zdôrazňuje **dôležitosť zapojenia zainteresovaných strán v ranom štádiu procesu** a potrebu kvalitnejších údajov v oblastiach, ako je riadenie rizík, konkurencieschopnosť a rozmanitosť poľnohospodárstva.

Odporúčania

- Zistenia z prípadovej štúdie naznačujú, že vypracovanie logiky intervencie by malo prebiehať podľa štruktúrovaného a na dôkazoch založeného procesu, **ktorý by mal začať prehľadom literatúry a pokračovať workshopmi** za účasti úradníkov a odborníkov v danej oblasti. Následne by mal návrh posúdiť príslušný zainteresovaný subjekt, a až potom by mal byť finalizovaný a sprístupnený na širšie použitie.
- Intervenčná logika by sa mala považovať za živý dokument, ktorý sa v priebehu času aktualizuje a aktívne sa využíva na podporu monitorovania, hodnotenia a navrhovania strategického plánu SPP. Proces by mal **riadiť aspoň jedna osoba so skúsenosťami** v oblasti plánovania a hodnotenia politík.
- Írske skúsenosti naznačujú, že je užitočné **rozšíriť logiku intervencie na všetky intervencie strategického plánu SPP** a zároveň posilniť environmentálne a sociálne ukazovatele, aby bolo možné komplexnejšie posúdiť vplyvy politík.

Posilnenie strategických plánov SPP: poučenia pre nasledujúce programové obdobie. Zhrnutie okrúhleho stola

Okrúhly stôl modulu VIII, ktorý moderovala **Simone Sterly** z IfLS, spojil skúsenosti z prípadových štúdií, aby sa s publikom podielil o úvahy týkajúce sa kľúčových poučení získaných z uplatňovania nástrojov podporujúcich návrh, implementáciu a monitorovanie strategických plánov SPP v Nemecku, Írsku a Poľsku. Diskusia poskytla súbor

doplňujúcich úvah o relevancii a obmedzeniach participatívnych nástrojov a nástrojov na podporu rozhodovania prezentovaných v rámci projektu Tools4CAP, najmä s ohľadom na nadchádzajúce programové obdobie a vyvíjajúci sa návrh SPP v rámci viacročného finančného rámca na roky 2028 – 2034.

Využitie mechanizmov kumulatívneho hlasovania a stanovovania priorít v prostredí s viacerými zainteresovanými stranami

Diskusia zdôraznila prístupy kumulatívneho hlasovania ako relevantné nástroje na štruktúrovanie stanovovania priorít zainteresovaných strán v rokovacích a plánovacích procesoch súvisiacich so SPP, najmä v kontextoch charakterizovaných rozchádzajúcimi sa a konkurenčnými cieľmi. V takýchto prostrediach majú záujmové skupiny často tendenciu formulovať celý svoj súbor priorít ako rovnako dôležité, alebo dokonca ako neprijateľné, čo môže sťažiť identifikáciu skutočných priorít a dosiahnutie vyvážených výsledkov.

Kumulatívne hlasovanie bolo opísané ako mechanizmus, ktorý pomáha premeniť kvalitatívne politické preferencie na jasnejšie štruktúry stanovovania priorít, pričom od zainteresovaných strán vyžaduje, aby ciele zoradili podľa dôležitosti namiesto ich jednoduchého vymenovania. **Toto sa považovalo za obzvlášť relevantné vzhľadom na obmedzenia v podobe obmedzených finančných a administratívnych zdrojov, ktoré nevyhnutne vyžadujú kompromisy medzi jednotlivými cieľmi a požiadavkami zainteresovaných strán.** Tento prístup bol preto

považovaný za potenciálne transparentnejší pri zosúlaďovaní preferencií zainteresovaných strán, pričom podporuje identifikáciu prioritných cieľov, ktoré je možné reálne dosiahnuť v rámci dohodnutých politických výsledkov. Bol tiež považovaný za obzvlášť cenný v kontexte nasledujúceho programového obdobia SPP, kde sa takéto kompromisy môžu stať ešte naliehavšími.

Myslím si, že jednou z výziev je niekedy to, že keď rôzne záujmové skupiny stanovujú svoje ciele alebo to, čo by chceli dosiahnuť, môže byť veľmi ťažké prinútiť niektoré z nich, aby vymenovali svoje priority, pretože v niektorých prípadoch sú tieto priority takmer ako vyjednávací pozície.

Trevor Donellan, Teagasc

Zachovanie regionálnej špecifickosti v procesoch strategického plánovania SPP

Druhou kľúčovou otázkou bolo zohľadnenie regionálnej rozmanitosti v rámci národných a regionálnych rámcov strategického plánovania, najmä v kontexte budúcich Národných a regionálnych partnerských plánov (NRPP).

V diskusii sa zdôraznilo, že **dôkazy z predchádzajúcich procesov strategického plánovania naznačujú, že perspektívy na regionálnej úrovni nie sú vždy dostatočne zachytené alebo výslovne zohľadnené v agregovaných národných plánovacích postupoch.** To vytvára štrukturálne riziko, že tieto priority špecifické pre daný región, vrátane poľnohospodárskych sektorov, ktoré

sú v určitých územiach obzvlášť dôležité, môžu byť pri agregácii a stanovovaní priorít potrieb prehliadnuté.

Takáto nerovnováha môže viesť k nerovnomernému pridelovaniu zdrojov, čo má dôsledky pre regióny charakterizované špecifickými poľnohospodárskymi, environmentálnymi alebo socioekonomickými podmienkami. Na riešenie tohto problému bolo zdôraznené, že nástroje participácie a stanovovania priorít by mali byť doplnené o prvky, ktoré zabezpečia územné zastúpenie a ochránia špecifické potreby jednotlivých regiónov.

Myslím si, že v tomto procese je potrebné urobiť určité úpravy, aby sa skutočne zabezpečilo, že tieto špecifiká, regionálne špecifiká a konkrétne potreby zostanú zachované, a aby sme tak zabezpečili aspoň trochu peňazí na tieto konkrétne potreby.

Barbara Wieliczko, ERDN

Prístupnosť a použiteľnosť rámcov intervenčnej logiky

Nástroj intervenčnej logiky bol predmetom diskusie ako štrukturálne robustný rámec pre prepojenie cieľov, výstupov a vplyvov s jasnou analytickou hodnotou v procesoch plánovania a hodnotenia súvisiacich so SPP. **Bolo však identifikovaných niekoľko obmedzení** týkajúcich sa jeho použiteľnosti v participatívnych prostrediach.

Konkrétne sa tento prístup môže vnímať ako vysoko

technický a akademicky orientovaný, čo môže znížiť jeho prístupnosť pre zainteresované strany, ktoré nie sú odborníkmi. Súvisiaca terminológia (napr. výstupy, výsledky, vplyvy, ukazovatele) by sa mohla považovať za ťažko interpretovateľnú pre aktérov bez skúseností s hodnotením politik alebo programovaním. Navyše, úplné vizuálne znázornenia logiky intervencie boli opísané ako **zložité a potenciálne ťažko realizovateľné**, najmä ak sa zavádzajú v raných fázach participatívnych procesov.

Štruktúrovanie zapojenia zainteresovaných strán a formalizácia procesov účasti

Opakujúcim sa bodom v diskusii bola potreba **posilniť zapojenie zainteresovaných strán nad rámec ad hoc alebo neformálnych konzultačných postupov, najmä počas fázy navrhovania politických nástrojov**. Účinné

Ak sa pozriem na časť týkajúcu sa podpory diskusie, skutočne si myslím, že matica IOI môže byť veľmi užitočná, napríklad na to, aby sme mali možnosť spoločne vytvárať ciele alebo stanovovať priority pre daný proces, a potom mať časť, kde sa matica skutočne vyplní, a to skôr na základe odborných znalostí.

Carla Wember, IfLS

participatívne procesy boli opísané ako procesy, ktoré vyžadujú nástroje podporujúce štruktúrované formovanie politickej vôle, namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na formáty otvorených konzultácií.

To znamená jasné rozlíšenie medzi (i) deliberatívnymi priestormi na diskusiu a formulovanie priorít zainteresovaných strán a (ii) formalizovanými mechanizmami, prostredníctvom ktorých sa príspevky systematicky zbierajú a integrujú do návrhu politik. Dôkazy zo skúseností rôznych fokusových skupín potvrdili, že efektívna participácia závisí od kombinácie interaktívnych procesov stanovovania priorít s jasne definovanými inštitucionálnymi kanálmi na predkladanie a integráciu príspevkov.

Táto dvojitá konfigurácia, spájajúca participatívne stanovovanie priorít so špecifikáciou riadenou odborníkmi, bola považovaná za relevantnú pre vyváženú inkluzívnosť a analytickej robustnosti v procesoch navrhovania politik.

Kľúčové posolstvá a zhrnutie

Prierezovým záverom diskusie bol kľúčový význam **návrhu procesu pri participatívnej tvorbe politik**. Za kľúčovú požiadavku bola identifikovaná vysoká transparentnosť pri rozhodovaní, najmä pokiaľ ide o to, ako sa priority definujú, prerokávajú a nakoniec agregujú do výstupov politik.

Zdôraznilo sa tiež, že účinnosť participatívnych nástrojov závisí od jasného vymedzenia úloh a zodpovedností medzi zainteresovanými stranami, odborníkmi a administratívnymi

aktérmi. Okrem toho sa v diskusii zdôraznilo, že výkonnosť týchto nástrojov ovplyvňuje nielen ich metodický návrh, ale aj širšia inštitucionálna štruktúra, do ktorej sú začlenené.

Na záver bolo zdôraznené, že participatívne prístupy by nemali zostať čisto konzultačné, ale je potrebné ich efektívne začleniť do formálnych procesov tvorby politik a rozhodovania, aby sa zabezpečil hmatateľný vplyv politik.

Všetky prezentácie a nahrávky sú k dispozícii na [stránke podujatia](#).

Zapojte sa do projektu [tu](#).

Alebo sa prihláste k odberu noviniek [tu](#).

Nové vzdelávacie moduly Akadémie budú zverejnené v blízkej budúcnosti [tu](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

